

II Mostra Científica de Robótica e Automação de Sorocaba e Região

19 de novembro de 2016

Sorocaba - SP, UNESP-ICTS

Anais de trabalhos completos

Editores:

Atila Madureira Bueno

Carlos A. M. Morbiolo

Eva de Sousa Rodrigues

Mauricio Becerra Vargas

Ilustradora:

Amanda Hellen Gonçalves

PROEX
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Instituto de Ciência e Tecnologia
Câmpus de Sorocaba

Gasi

Anais de Trabalhos Completos da II Mostra Científica de Robótica e Automação de Sorocaba e Região

Sorocaba- São Paulo
UNESP
19 de novembro de 2016

Editores:

Maurício Becerra-Vargas
Eva de Sousa Rodrigues
Carlos Augusto Monte Morbiolo
Átila Madureira Bueno

Capa:

Amanda Helen Gonçalves

Campus Experimental de Sorocaba

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca da F.C.L. – Assis – Unesp

M916a Mostra Científica de Robótica e Automação de Sorocaba e Região (2.:2016: Sorocaba, SP).
Anais da 2º Mostra Científica de Robótica e Automação de Sorocaba e Região, Sorocaba, SP, 19 de novembro de 2016 [recurso eletrônico] / Maurício Becerra-Vargas, Átila Madureira Bueno, Amanda Helen Gonçalves, Carlos Augusto Monte Morbiolo e Eva de Sousa Rodrigues (orgs.). Sorocaba: Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba - UNESP, 2016.
283 f. : il.

Vários autores
ISBN: 978-8564992-26-9

1. Robótica. 2. Automação. I. Becerra-Vargas, Maurício. II. Bueno, Átila Madureira. III. Gonçalves, Amanda Helen. IV. Morbiolo, Carlos Augusto. V. Rodrigues, Eva de Sousa. VI. Título.

CDD 629.892

PREVENÇÃO E CONTROLE DE VAZAMENTO DE GASES NO ÂMBITO DA INTERNET DAS COISAS

BOSCO, THAÍS B. ; SANTOS, RAFAEL ; ZAPATA NETO. , JOSÉ ; BECERRA-VARGAS, MAURÍCIO; MARTINS, EVERSON.

*Instituto de ciência e tecnologia de Sorocaba, Unesp
Avenida 3 de Março, 511, 18087-180*

*E-mails: neto_zap@hotmail.com, rafaelasantosrdsrds@gmail.com,
thais.bbosco@gmail.com*

Resumo— A intoxicação devida a vazamentos de gases resultou na morte de 5149 pessoas entre os anos de 1999 e 2010 somente nos Estados Unidos. A detecção preventiva de tal fatalidade pode ser realizada com projetos de engenharia que existem no mercado. Este trabalho, contudo oferece uma alternativa preventiva que realiza a abertura de janela para a evacuação do gás ao mesmo tempo em que registra o acontecimento em uma base de dados do Departamento de Fogo local por meio de mensagens via MQTT em pacotes JSON recebidos em uma base de dados Node-Red cuja execução se dá em uma nuvem de dados da IBM Bluemix. Além disso, conta-se com um sistema de alarme e sinalização luminosa com um recurso adicional que possibilita o usuário determinar quanto tempo o alarme deve tocar para se evitar desconfortos típicos causados por alarmes que tocam indefinidamente. A abertura da janela é realizada por meio de um mecanismo biela-manivela com dimensões adaptáveis para janelas com diferentes tamanhos prometendo maior flexibilidade para diferentes usuários. Devido ao baixo custo dos componentes utilizados é possível alcançar um projeto final eficiente com flexibilidade de implementação.

Palavras-chave— Controle de Incêndio, Projeto de Mecanismos, MQTT, Node-Red, Biela-Manivela.

1 Introdução

Mecanismos são estruturas mecânicas que estão presentes em muitas atividades do dia-a-dia, por serem responsáveis por suprir algumas necessidades, como por exemplo, transportar um produto, utilizar um automóvel, entre outros.

Buscando atender a necessidade de abrir uma janela automaticamente em casos de acidentes domésticos envolvendo emissão de gases, foi desenvolvido um mecanismo para realizar tal ação. O mecanismo é chamado de "Abertura automática de janela em caso de acidentes domésticos" e pode ser visto na figura 1.

Figura 1 - Mecanismo de abertura da janela.

Como pode ser visto, o mecanismo é composto por sete corpos, incluindo o solo. Seu princípio é baseado no funcionamento de um mecanismo biela-manivela, no qual o giro de uma manivela (θ) é responsável por desenvolver o curso da biela (L).

Atendendo as exigências evidenciadas em uma situação de vazamento de gases – ou até mesmo de fumaça de um incêndio- o mecanismo tem a incumbência de, ao se detectar o vazamento (por meio de um sistema de detecção desenvolvido com Arduino), abrir a janela. O giro do motor (M) fará com que as janelas se afastem, e assim, é dada a abertura. O mesmo deve ser controlado para que a janela não permaneça abrindo e fechando, pois o ideal é que ela permaneça aberta até que a concentração de gases seja mantida dentro do permitido, e então, ela poderá ser fechada.

Ao detectar uma concentração elevada de gases, um sinal de comando ativa o motor para que a janela se abra e os gases escoem, diminuindo sua concentração no interior da residência. O sistema de acionamento é conjugado a um sistema analógico que aciona uma sirene de alerta, indicando que há concentração excessiva de gases. Caso o morador não esteja presente no momento do disparo do alarme, uma estrutura do circuito de comando é responsável por fazer com a sirene toque por um tempo pré-estabelecido- que pode ser ajustável pelo usuário. Neste processo, uma mensagem de texto é enviada ao morador via internet, sendo que o mesmo pode recebê-la em um *smartphone* com acesso à internet ou em um *PC*, para que o mesmo possa ter ciência da situação e assim, tomar providências para que a mesma não se prolongue ou se sobressaia.

Algumas necessidades não foram atendidas, como por exemplo, uma situação em que a janela tenha um problema de interrupção do movimento, o meca-

nismo não detecta esta falha e forçará a janela até que parte do mecanismo se rompa. A aplicação em ambientes com múltiplas janelas pode ser feita, porém há a necessidade do desenvolvimento de um sistema com microcontroladores escravos para se detectar a eliminação de gases em todos os cômodos, ou em vários pontos de interesse em um ambiente grande, como é o caso de algumas empresas e indústrias.

Para o projeto do mecanismo, aplicou-se todo conhecimento adquirido com respeito à análise e síntese estática e dinâmica, tornando possível o dimensionamento das barras que compõem o mecanismo e o consequente controle do comprimento de abertura da janela. Estes passos serão melhor explicitados adiante.

2 Revisão Bibliográfica e Metodologia

2.1 Internet das coisas

A IoT (do inglês Internet of Things) resultou em uma revolução tecnológica permitindo conectar a internet uma diversificada gama de dispositivos utilizados no dia-a-dia. Esse fenômeno tecnológico resultou no aparecimento das chamadas casas inteligentes que monitoram atividades do usuário para garantir conforto e segurança aos seus moradores. [1]

A comunicação dos dispositivos através de protocolos que utilizam níveis reduzidos de memória como as tecnologias Message in Queuing Telemetry Transport (MQTT) e JavaScript Object (JSON) possibilitam que uma enorme quantidade de mensagens fluam pelo servidor sem que muito espaço seja destinado para o mesmo. [1]

2.2 Node-Red

Criado em 2013 o Node.js é uma linguagem de programação que roda sobre o motor de processamento V8 do Google Chrome permitindo alta velocidade de processamento, I/O não bloqueável e assíncrona que entrega performance e baixo consumo de memória o que a torna ideal para servidores onde um aumento no número de clientes custa um novo investimento em dados. [1]

Sobre esta inovadora plataforma, e baseado no conceito de programação em blocos foi introduzido pelos estudantes do MIT (Massachusetts Institute of Technology) a ferramenta Node-Red que foi criada no intuito de facilitar a criação de programas complicados em curtos intervalos de tempo, resultando em uma ferramenta inovadora criada no momento perfeito. [1]

Em Node-Red é possível criar Base de Dados facilmente escalonáveis para plataformas como IBM Bluemix o que economiza um tempo considerável de programadores no âmbito de projeto. [1]

2.3. Graus de liberdade

Os graus de liberdade de um mecanismo indicam matematicamente, o número de parâmetros necessários para controlar e projetar o movimento do meca-

nismo. Fisicamente, o número de graus de liberdade, indica a quantidade de juntas motorizadas necessárias para que o mecanismo realize o movimento desejado.

Por isso, foi necessário o cálculo do número de graus de liberdade para se determinar quantos os parâmetros de controle de movimento da estrutura.

O cálculo se dá por meio de 2.1.

$$N = 3(B - 1) - 2n_{j1} - n_{j2} \quad (2.1)$$

Onde: N é o número de graus de liberdade;

B é o número de corpos incluindo o solo;

n_{j1} é o número de juntas com um grau de liberdade;

n_{j2} é o número de juntas com dois graus de liberdade;

Desta forma, o mecanismo desenvolvido possui 1 grau de liberdade. Sendo assim, devem-se conhecer apenas um parâmetro do mecanismo para poder projetá-lo, sendo, neste caso, o deslocamento angular do motor.

2.4 Síntese do mecanismo por método gráfico

O processo de síntese do mecanismo global foi realizado por uma abordagem gráfica, tomando-se por base a síntese de um mecanismo biela manivela [2]. A intenção primordial desta síntese é determinar os comprimentos das barras de forma parametrizada, ou seja, de acordo com o comprimento da abertura da janela.

Tomando-se por base a formação vista na figura 2.1, pode-se determinar o comprimento das barras quando se tem o comprimento da janela (D).

Figura 2.1 - Método Gráfico para o mecanismo Biela-Manivela.

O ponto B2 representa o momento em que a biela está comprimida, com posição de deslocamento nulo. O ponto B1 indica o momento de extensão máxima da biela, o ponto crítico no qual um maior esforço para um maior deslocamento, romperá o mecanismo.

A partir da figura 2.1 pode-se inferir uma relação entre o deslocamento da biela e o comprimento das barras dada por 2.2, 2.3 e 2.4.

$$D = \overline{O_2B_1} - \overline{O_2B_2} \quad (2.2)$$

$$D = (r_2 + r_3) - (r_3 - r_2) \quad (2.3)$$

$$r_2 = \frac{D}{2} \quad (2.4)$$

Com isso, dimensionou-se o mecanismo da forma evidenciada na figura 2.2.

Algumas análises na estrutura podem ser feitas a partir dos conhecimentos adquiridos na disciplinas de projetos de mecanismos. Uma possível análise pode ser efetuada através da figura 3.1.

Figura 2.2 - Dimensionamento das barras do mecanismo projetado

2.5 Critério de Grashof

O critério de Grashof estabelece uma relação para que movimentos em mecanismos de quatro barras possam ser realizados. Assim, para que exista um movimento relativo de rotação contínua entre dois elementos é necessário que a soma do comprimento das barras mais curtas e mais longas não seja maior que a soma dos comprimentos das outras duas barras. Tal relação pode ser vista em 1.

$$s + l \leq p + q \quad (1)$$

Onde: s é a barra de menor comprimento;

l é a barra de maior comprimento;

p e q são as barras de comprimentos intermediários

Neste projeto, o mecanismo é composto por 5 barras. Porém, observa-se que o mesmo é simétrico. Sendo assim, analisou-se o movimento da metade do mecanismo, que seria refletida na outra metade. Desta forma, foi possível analisar o critério de Grashof para o mecanismo dividindo-se em um mecanismo biela-manivela e replicando para o lado simétrico.

Dado que:

$$\begin{aligned} s &= \frac{D}{2} \\ l &= 2D \\ p &= D + \frac{D}{2} \\ q &= D \end{aligned}$$

verifica-se que o mecanismo atende ao critério de Grashoff, e portanto pelo menos uma das barras realiza revolução completa em relação a todas as outras barras do mecanismo.

3 Resultados e Discussões

3.1 Mecanismo para Abertura de Janelas

Figura 3.1 - Análise de forças nas barras do mecanismo.

A figura 3.1 mostra a análise de forças realizada para cada barra que compõe o mecanismo. Os valores para as mesmas foram obtidas pelo software Adams, utilizado para simulação de mecanismos. Devido as limitações do software utilizado, considerou-se que a janela toda era composta por vidro e as barras por aço. A Tabela 3.1 é composta pelos valores obtidos com a simulação.

Tabela 3.1 - Valores obtidos por meio de simulação no Adams de forças nas barras.

Fm1 [N]	350
F21 [N]	-350
F12 [N]	4
Fr34 [N]	-400
F23 [N]	4.75
Fj3 [N]	-3.75
F24 [N]	4.75
Fj4 [N]	-3.75

Por meio desta análise, pode-se observar que no momento em que a janela esta abrindo (momento da simulação) as barras encontram-se em compressão. Porém, ao se observar o comportamento do mecanismo, quando a janela necessita ser fechada, as barras estarão em tração a medida que o mecanismo necessita realizar um esforço adicional para lidar com a inércia da janela.

A segunda análise proposta para o mecanismo é exatamente observar o objetivo para o qual o mesmo foi proposto, que nada mais é que verificar o comportamento da variação do ângulo do motor com o comportamento do deslocamento da janela. A figura 3.2 exibe estes comportamentos.

Figura 3.2 - Gráficos para verificação do comportamento do deslocamento angular e consequente deslocamento linear.

Por deslocamento angular entende-se o ângulo de giro em que o motor se encontra, e por deslocamento linear, entende-se o quanto a janela abriu. Assim, por meio da figura 3.2 pode-se observar a relação entre o ângulo de giro do motor e a abertura da janela. Quando o ângulo cresce, o deslocamento da janela é positivo e também cresce, ou seja, a janela abre. Quando o ângulo decresce, ocorre o inverso. Observa-se um momento em que o deslocamento linear se mantém relativamente estável, isto ocorre após a abertura total da janela, onde há a desaceleração da mesma, afim de que uma aceleração contrária seja criada fazendo-a retornar para o fechamento.

3.2 Sistema Embarcado

Com objetivo de manter a vigilância constante sobre todas as fontes de vazamento de gases, é necessário dispor em cada cômodo sujeito a vazamento de gases um sistema embarcado responsável pelo controle de gases tóxicos no ambiente, assim através de vigilância em períodos discretos de tempo ler os valores através de sensores e tomar as ações necessárias para cada caso.

Testes utilizando vazamentos propositalmente de gases mostraram que o sistema identifica com excelente precisão a presença de gases tóxicos tanto em ambientes domésticos como industriais. Mesmo um sensor custando cerca de um dólar pode identificar GLP, fumaça, CO, propano e CH₄, que consistem nos maiores causadores de morte por asfixia, por que levam o indivíduo a sensação de sonolência que causa a morte. A figura 3.3 mostra o fluxograma que representa o algoritmo utilizado no código construído para ser executado no Arduino.

3.3 Base de Dados

Tornando a vigilância de incêndio uma atividade em tempo real, foi criada uma base de dados dentro da plataforma de desenvolvimento para a Internet das Coisas, IBM Bluemix, que torna o projeto escalonável para as aplicações industriais. Para gerar um pacote de dados mais econômico foi escolhido trabalhar com o protocolo de comunicação MQTT já que a maioria dos servidores cobra por Gigabyte de informação transportada e como discutido anteriormente, MQTT é leve e eficiente.

Figura 3.3-Fluxograma do algoritmo implementado no Arduino

A organização em relação ao bairro pode ser vista na figura 3.4. Cada usuário cadastrado fornece informações para que o corpo de bombeiros possa contatá-lo em situações de emergência. Quando o sistema embarcado detecta o vazamento de gases um sinal é enviado pelo broker para a base de dados acessível ao corpo de bombeiros. A programação em Node-Red permite que sejam criados “sheets” para cada bairro, permitindo maior organização. Logo as informações podem ser editadas pelo operador e cada usuário recebe então sua identificação. A mensagem recebida pelos bombeiros pode ser visto na figura 3.5

Figura 3.4 - Organização das casas na base de dados.

Figura 3.5-Mensagem recebida pelo corpo de bombeiros em caso de emergência.

3.3 Circuito analógico de comando e potência

Figure 1-Fluxograma do circuito concebido

O circuito utilizado para o projeto foi concebido com duas fontes de alimentação independentes, de modo que os circuitos relacionados com o comando das ações a serem realizadas (i.e os comandos lógicos de controle) e o circuito relacionado com o gerenciamento de elementos de potência mais elevada (acionamento de relés e motores) estejam separados, de forma a possibilitar um isolamento de ruídos e outras interferências de ordem elétrica e eletromagnética típicas de uma ligação conjunta de circuitos de tal natureza. Assim sendo, os circuitos gerenciadores – tanto os responsáveis pelo alarme e lâmpada, Arduino e sensor de gás; quanto os relacionados aos motores e relés – adaptam a energia da rede de modo que os respectivos elementos de tais circuitos operem corretamente.

Em sistemas que envolvem o uso de alarmes, nota-se que um desconforto é gerado nos momentos em que o alarme atua por um tempo indeterminado. O sistema em questão tem a capacidade de gerenciar o tempo que o alarme atua através de um controle prévio realizado pelo usuário [3]. Assim, é possível estipular previamente por quanto tempo o alarme irá funcionar. Nesse caso, ainda que se tenha vazamentos e o alarme pare de funcionar, uma lâmpada sinalizadora indicará que o vazamento ainda está presente, e a mesma apagará somente quando não houver mais presença do gás.

4 Conclusão

O sistema, tal como planejado, cumpriu os requisitos de operação desejados, contudo propõem-se aqui

algumas possíveis alterações de modo a se melhorar o desempenho do sistema global quanto ao seu custo, tamanho e abrangência. Quanto a estrutura mecânica, uma alternativa mais barata poderia ser implementada como o uso de um motor DC em conjunto com uma chave reed-switch, conectada no eixo motor do mecanismo e atuando em conjunto com um ímã fixado na estrutura em que o mecanismo é preso, para se poder identificar assim o curso máximo do motor para que o mesmo realize de maneira apropriada a abertura e fechamento da janela. Apesar dessa aplicação ter sua precisão comprometida quando comparado com o desempenho da atuação de um servo motor, o uso de servos motores de maior tamanho e potência apresentam um custo mais elevado quando comparado com um motor DC de potência semelhante. Quanto a estrutura elétrica, uma melhor escolha dos elementos responsáveis pelo gerenciamento de energia (como o uso de dispositivos SMD e estruturas de conversão CA-CC que operam com topologias de chaveamento de alta frequência) resultariam em um circuito menos volumoso. Quanto ao software utilizado para a programação em Node-Red, um recurso adicional que poderia ser implementado seria a possibilidade da atualização da base de dados e o envio de SMS para os usuários ao invés de uma mensagem via internet. Nesse caso, essa alternativa não foi levada em conta visto que planos de internet são mais baratos quando comparados com planos de SMS

Agradecimentos

Agradecimento ao Marechal do Corpo de Bombeiros Nathaniel Watson.

Referências Bibliográficas

- [1] J. Zapata Neto, "Access Control for Construction Vehicles", Graduando em Mechatronics Engineer, Blanchardstown, Institute of Technology, 2015.
- [2] Shigley, J. E; Mishke, C. R.; Projeto de Engenharia Mecânica, Bookman, 7ª edição.
- [3] Braga, N. (2016). Conheça o 4093 (ART1606). [online] Newtonbraga.com.br. Available at: <http://www.newtonbraga.com.br/index.php/eletronica/52-artigos-diversos/9017-conheca-o-4093-art1606> [Accessed 10 Nov. 2016].